

**Analisis Kepemimpinan Autentik terhadap Hubungan Loyalitas Anggota pada
Organisasi Legislatif Mahasiswa SEMA FEBI Periode 2025/2026 UIN Ponorogo**

Proposal Penelitian ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
“Kepemimpinan”

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

Dosen Pengampu:

Dr. Didiek Noeryono Basar, SE., MM., MH.

Disusun Oleh:

Gryzelda Brillian Yolanda

401230141

Ekonomi Syariah A

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, tak lupa juga sholawat beriring salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Analisis Kepemimpinan Autentik terhadap Hubungan Loyalitas Anggota pada Organisasi Legislatif Mahasiswa SEMA FEBI Periode 2025/2026 UIN Ponorogo” sesuai dengan yang diharapkan. Dengan maksud penyelesaian proposal penelitian ini agar memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan. Terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Didiék Noeryono Basar, SE., MM., MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan proposal penelitian.
2. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan untuk kemudahan dalam menuntut ilmu.
3. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan berbagai bantuan baik itu besar maupun kecil sehingga telah menunjang terselesaikannya proposal penelitian ini.

Harapan penulis semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pembaca untuk menambah wawasan baru atau pengalaman tentang judul proposal penelitian yang disebutkan di atas. Penulis menyadari proposal penelitian ini masih banyak kekurangan yang mungkin tidak disadari dan dengan keterbatasan yang penulis miliki. Kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan tangan terbuka demi perbaikan dan kesempurnaan proposal penelitian ini.

Ponorogo, 27 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan/ <i>Research Gap</i>	2
C. Rumusan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian.....	3
BAB II.....	4
LANDASAN TEORI.....	4
A. Pengertian Kepemimpinan	4
B. Teori Kepemimpinan Autentik.....	5
C. Loyalitas Anggota	7
D. Hubungan Kepemimpinan Autentik dan Loyalitas	8
BAB III	9
METODOLOGI	9
A. Jenis Penelitian	9
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	9
C. Populasi dan Sampel	9
D. Variabel Penelitian	9
E. Teknik Pengumpulan Data	9
F. Teknik analisis Data	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi kemahasiswaan merupakan ruang untuk mahasiswa dalam belajar berpendapat, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang mereka terima. Hal ini sangat terlihat pada organisasi legislatif mahasiswa seperti Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (SEMA FEBI) UIN Ponorogo yang tidak hanya menjalankan fungsi legislatif tetapi juga menjadi wadah pembinaan kepemimpinan dan budaya demokrasi di lingkungan fakultas. Sementara itu, keberhasilan organisasi bergantung pada kualitas pemimpin. Beberapa dinamika yang dialami organisasi mahasiswa saat ini adalah turunnya partisipasi, keterlibatan anggota dalam rapat, dan komitmen yang tidak sungguh-sungguh yang bukan disebabkan oleh beban akademik namun, karena hubungan emosional antara anggota dan pemimpin tidak terbangun secara sehat. Di sinilah peran kepemimpinan autentik menjadi krusial.

Kepemimpinan autentik menekankan sikap kejujuran, transparansi, dan keteladanan dalam tindakan. Seorang pemimpin yang autentik mampu membangun hubungan yang tidak dibuat-buat dengan anggotanya. Ketika anggota merasa dihargai, didengar, dan diperlakukan secara adil, mereka cenderung lebih loyal dan bersedia terlibat aktif dalam kegiatan organisasi.¹ Melihat kondisi organisasi mahasiswa yang semakin beragam dan dinamis menarik untuk mengetahui sejauh mana gaya kepemimpinan autentik dapat mendorong loyalitas anggota khususnya pada SEMA FEBI Periode 2025/2026 UIN Ponorogo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan kedua aspek tersebut.

¹ Fatimatus Zahroh dkk., “Kepemimpinan Otentik : Jalur Menuju Kesuksesan Organisasi Yang,” *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 3 (2023): 125–36, <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i3.2077>.

B. Permasalahan/*Research Gap*

Penelitian mengenai kepemimpinan autentik sudah banyak dilakukan dalam konteks perusahaan dan lembaga formal. Namun, ada beberapa hal yang membuat penelitian ini tetap penting dilakukan.

1. Masih minim penelitian dalam organisasi kemahasiswaan, padahal dinamika hubungan antara pemimpin dan anggota di organisasi mahasiswa berbeda dengan organisasi profesional.
2. SEMA FEBI UIN Ponorogo belum pernah menjadi objek penelitian terkait kepemimpinan autentik, sehingga belum ada gambaran jelas seperti apa penerapannya di lapangan.
3. Penelitian terdahulu lebih sering membahas kepemimpinan transformasional, transaksional, atau situasional. Gaya kepemimpinan autentik masih jarang disentuh dalam ruang organisasi mahasiswa.
4. Masalah yang sering terjadi dalam organisasi adalah kurangnya keaktifan anggota, kepercayaan yang fluktuatif, serta kedisiplinan yang tidak konsisten, hal ini belum dianalisis secara langsung dari perspektif kepemimpinan autentik.

Dengan adanya celah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur kepemimpinan khususnya di dunia organisasi kampus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk kepemimpinan autentik yang diterapkan di SEMA FEBI Periode 2025/2026 UIN Ponorogo?
2. Seperti apa tingkat loyalitas anggota terhadap organisasi selama periode kepemimpinan tersebut?
3. Apakah kepemimpinan autentik memiliki pengaruh terhadap loyalitas anggota SEMA FEBI Periode 2025/2026 UIN Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk kepemimpinan autentik yang diterapkan di SEMA FEBI UIN Ponorogo?
2. Mengetahui tingkat loyalitas anggota terhadap organisasi selama periode kepengurusan tersebut?
3. Mengetahui apakah kepemimpinan autentik memiliki pengaruh terhadap loyalitas anggota SEMA FEBI Periode 2025/2026 UIN Ponorogo?

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi, menggerakkan, dan menginspirasi orang lain melalui teladan, komunikasi, dan kepedulian, sehingga tercipta hubungan yang baik, semangat untuk berkontribusi, dan kerja bersama yang mengarah pada tujuan yang sama.² Para ahli mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut:

1. Kadarusman (2012) memandang kepemimpinan sebagai perjalanan seseorang untuk mengelola dirinya, membimbing kelompoknya, hingga akhirnya mampu memimpin organisasi dengan hati dan kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya.
2. Robbins (2003) menganggap bahwa pemimpin bukan pemberi perintah tetapi membuat orang lain merasa terlibat, memahami arah, dan bersedia menjalankan pekerjaan dengan penuh kesadaran.
3. Hersey, Blanchard & Natemeyer (dalam Thoha, 2010) memandang kepemimpinan sebagai kemampuan membaca situasi manusia bahwa pemimpin yang peka tahu kapan harus mengarahkan, mendukung, atau membiarkan pengikut berkembang.
4. Fridayana Yudiaatmaja (2013) menggambarkan kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain dengan bijaksana, menggabungkan kekuatan, karakter, dan hubungan manusiawi.³
5. Edward Lyman Munson (dalam Wendi, 2021) kepemimpinan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mengajak orang-orang bekerja bersama menuju tujuan besar, sambil menjaga agar konflik tetap kecil dan suasana

² Encep Syarifudin, "Teori Kepemimpinan," *Al Qalam* 21, no. 102 (2004): 459–77, <https://www.academia.edu/download/81119529/1429.pdf>.

³ Fridayana Yudiaatmaja, "Kepemimpinan: konsep, teori dan karakternya," *Media Komunikasi FPIPS* 12, no. 2 (2013), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/mkfis/article/view/1681>.

kerja tetap penuh kebersamaan. Artinya, pemimpin bukan hanya menuntun, tetapi juga menciptakan harmoni agar semua orang dapat bergerak dengan nyaman dan efektif.⁴

B. Teori Kepemimpinan Autentik

Kepemimpinan autentik adalah kepemimpinan yang dilakukan secara tulus dan apa adanya di mana pemimpin jujur, sadar akan dirinya, berpegang pada nilai moral, dan terbuka dalam berhubungan dengan pengikut. Pemimpin autentik dipercaya efektif karena memimpin dengan integritas dan membantu dirinya serta pengikutnya berkembang secara positif. Para ahli mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut:

1. Setiyanto & Yulistiana (2018) mendefinisikan pemimpin autentik adalah pemimpin yang sadar akan dirinya, memahami nilai-nilainya, dan mampu mendorong anggota organisasi berkembang secara positif melalui hubungan yang jujur dan terbuka.
2. Budiharto (2018), pemimpin autentik adalah seseorang yang memimpin dengan hati, mengenal dirinya dengan baik, jujur pada nilai moral, terbuka, dan membantu orang-orang di sekitarnya berkembang tanpa manipulasi.
3. Wulandari (2017) kepemimpinan autentik adalah kepemimpinan yang bersumber dari niat tulus pemimpin untuk menjadi lebih baik sambil membantu para pengikutnya tumbuh.⁵

Kepemimpinan autentik memiliki empat karakteristik utama antara lain:

1. Kesadaran diri (*self-awareness*)

Kesadaran diri merupakan kemampuan pemimpin untuk mengenali dengan jelas nilai, identitas, dan emosi yang membentuk dirinya, sekaligus

⁴ Dr Wendy Sepmady Hutahaean M.Th S. E., *Teori Kepemimpinan* (Ahlimedia Book, 2021).

⁵ Zainal Abidin dan Edi Abdul Latif, "Pengaruh Kepemimpinan Autentik terhadap Kinerja Guru SMP Man Ana Kecamatan Pamijahan Bogor," *RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 2 (2021): 199–206, <https://journal.laaroiba.com/index.php/reslaj/article/view/390>.

memahami bagaimana aspek-aspek tersebut memengaruhi cara ia bertindak dan mengambil keputusan. Kesadaran diri tidak hanya mencakup pemahaman terhadap kekuatan, tetapi juga keterbatasan dan bias pribadi. Melalui refleksi yang terus dilakukan, pemimpin dapat memahami alasan di balik tindakannya, menjaga konsistensi dengan nilai internal, serta merespons situasi organisasi secara lebih matang dan etis. Karena itulah kesadaran diri dianggap sebagai fondasi utama kepemimpinan autentik dan penentu kualitas hubungan pemimpin dengan pengikut.

2. Pemrosesan informasi yang seimbang (*balanced processing*)

Pemimpin mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan, tidak mudah tersinggung oleh kritik, dan berusaha menilai informasi secara objektif meskipun berbeda dari keyakinannya sendiri. Sikap ini muncul dari pemahaman bahwa manusia sebenarnya tidak bebas dari bias, sehingga kemampuan untuk menyeimbangkan informasi menjadi penting agar keputusan yang diambil lebih tepat, adil, dan tidak didorong oleh persepsi sepihak.

3. Transparansi relasional (*relational transparency*)

Pemimpin menunjukkan keterbukaan, kejujuran, serta keselarasan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Ketulusan dalam bersikap ini membuat pengikut melihat pemimpin sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Disisi lain, transparansi ini menumbuhkan hubungan kerja yang lebih hangat, jujur, dan stabil karena pengikut merasa tidak ada agenda tersembunyi di balik tindakan pemimpin.

4. Perspektif moral yang diinternalisasi (*internalized moral perspective*)

Pemimpin yang autentik biasanya bertindak sesuai hati nuraninya dengan berpegang pada nilai moral yang benar-benar ia yakini, bukan karena tekanan orang lain atau sekadar mengejar kepentingan pribadi. Nilai-nilai ini menjadi pegangan ketika ia harus mengambil keputusan, terutama pada situasi yang rumit. Karena itu, setiap langkah yang diambil terlihat jujur, etis, dan konsisten.

Sikap seperti ini membuat pengikut merasa bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya dan benar-benar menjaga integritas dalam memimpin.⁶

C. Loyalitas Anggota

Loyalitas anggota adalah sikap setia dan keterikatan seseorang pada organisasi yang terlihat dari komitmen menjalankan tugas, menjaga aturan, serta mengutamakan tujuan bersama dibanding kepentingan pribadi. Menurut Hasibuan (2002) loyalitas merupakan bentuk kesediaan individu mendukung organisasi secara konsisten, baik melalui kepatuhan, tanggung jawab, maupun kemauan memberikan kontribusi terbaik.⁷ Dalam organisasi, loyalitas dibagi dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ketaatan dan kepatuhan

Loyalitas anggota dilihat dari sikap disiplin, menghormati alur koordinasi, dan menjaga keputusan yang sudah disepakati di organisasi. Anggota yang loyal tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga sadar menjaga kebersamaan, menahan ego, dan mendahulukan kebutuhan lembaga demi tujuan bersama.

2. Tanggung jawab

Anggota yang loyal memiliki keberanian menerima konsekuensi dari tugas dan keputusan, mampu menyelesaikan pekerjaan secara konsisten, dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas pelaksanaan amanah. Sikap tanggung jawab sering dipandang sebagai wujud integritas moral dalam organisasi.

3. Pengabdian

⁶ Bruce J. Avolio dan William L. Gardner, "Authentic Leadership Development: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership," *The Leadership Quarterly* 16, no. 3 (2005): 315–38, <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.001>.

⁷ Ahmad Suhardi dkk., "Analisis Pengaruh Loyalitas Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 1117–24, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.421>.

Loyalitas juga diukur dari kontribusi sukarela berupa tenaga, ide, maupun waktu yang diberikan secara ikhlas demi kebermanfaatan organisasi. Pengabdian mencerminkan dedikasi yang tidak semata berbasis kewajiban, tetapi juga kesadaran moral untuk memberi dampak positif.⁸

D. Hubungan Kepemimpinan Autentik dan Loyalitas

Kepemimpinan autentik menggambarkan model pemimpin yang bertindak selaras dengan nilai personalnya, jujur dalam komunikasi, serta konsisten dalam mengambil keputusan. Karakter ini membangun kepercayaan psikologis yang kuat pada pengikut, karena pemimpin tidak hanya menunjukkan kompetensi, tetapi juga integritas yang dapat dirasakan dalam interaksi sehari-hari.

Loyalitas dalam organisasi tumbuh ketika anggota merasa dihargai secara individu, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, serta melihat keteladanan moral dari pemimpinnya. Dalam perspektif perilaku organisasi, hubungan antara pemimpin dan anggota yang transparan dan seimbang terbukti menciptakan rasa keterikatan emosional dan *sense of belonging*, yang mendorong anggota untuk bertahan, menaati aturan, dan menempatkan kepentingan organisasi di atas egosistem pribadi.⁹

⁸ Adi Amar Setiawan, "Pengaruh Kerjasama Tim dan Budaya Organisasi Terhadap Loyalitas Organisasi," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 3 (2018): 410–17, <https://scholar.archive.org/work/vhkdbpzgrhttjcu5c6wwpckri/access/wayback/http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/download/4657/pdf>.

⁹ Arif Siswanto dan Indra Prasetyo, "Analisis Pengaruh Kepemimpinan Otentik Dan Self-Efficacy Terhadap Kinerja Prajurit Dengan Loyalitas Sebagai Variabel Intervening Pada Satkat Koarmada Ii Surabaya," *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)* 8, no. 1 (2025): 9–23, <https://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/article/view/700>.

BAB III

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori untuk menguji pengaruh kepemimpinan autentik terhadap loyalitas anggota.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (SEMA FEBI) UIN Ponorogo selama periode kepengurusan 2025/2026.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh anggota SEMA FEBI berjumlah 11 orang. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sensus yaitu dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian yaitu berjumlah 11 sampel.

D. Variabel Penelitian

1. Variable X = kepemimpinan autentik.
2. Variable Y = loyalitas anggota.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana para anggota organisasi memandang kepemimpinan autentik dan seberapa besar loyalitas mereka terhadap organisasi. Dengan menyebarkan kuesioner peneliti bisa mendapatkan gambaran lengkap mengenai data yang bisa dihitung sekaligus sudut pandang pribadi anggota.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dipilih untuk menggali pandangan, pengalaman, dan perasaan mereka secara lebih mendalam. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang memiliki daftar pertanyaan pokok, tetapi tetap fleksibel

mengikuti arah percakapan jika ada informasi penting yang muncul spontan dari narasumber.¹⁰

F. Teknik analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan tahap uji validitas dan reliabilitas.

¹⁰ Siti Romdona dkk., “Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner,” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 39–47, <https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL/article/view/238>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, dan Edi Abdul Latif. “Pengaruh Kepemimpinan Autentik terhadap Kinerja Guru SMP Man Ana Kecamatan Pamijahan Bogor.” *RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 2 (2021): 199–206. <https://journal.laaroiba.com/index.php/reslaj/article/view/390>.
- Avolio, Bruce J., dan William L. Gardner. “Authentic Leadership Development: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership.” *The Leadership Quarterly* 16, no. 3 (2005): 315–38. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.001>.
- Fatimatus Zahroh, Wilda Al Aluf, Ahmad Dhani Syahrudin, dan Mochammad Isa Anshori. “Kepemimpinan Otentik : Jalur Menuju Kesuksesan Organisasi Yang.” *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 3 (2023): 125–36. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i3.2077>.
- M.Th, Dr Wendy Sepmady Hutahaean, S. E. *TEORI KEPEMIMPINAN*. Ahlimedia Book, 2021.
- Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan. “Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner.” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 39–47. <https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL/article/view/238>.
- Setiawan, Adi Amar. “Pengaruh Kerjasama Tim dan Budaya Organisasi Terhadap Loyalitas Organisasi.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 3 (2018): 410–17. <https://scholar.archive.org/work/vhkdbpzgrhttjcu5c6wwpckri/access/wayback/http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/download/4657/pdf>.
- Siswanto, Arif, dan Indra Prasetyo. “Analisis Pengaruh Kepemimpinan Otentik Dan Self-Efficacy Terhadap Kinerja Prajurit Dengan Loyalitas Sebagai Variabel

Intervening Pada Satkat Koarmada Ii Surabaya.” *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)* 8, no. 1 (2025): 9–23.
<https://jurnal.uwp.ac.id/ppps/index.php/map/article/view/700>.

Suhardi, Ahmad, Ismilasari Ismilasari, dan Jumawan Jasman. “Analisis Pengaruh Loyalitas Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan.” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 1117–24.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.421>.

Syarifudin, Encep. “Teori Kepemimpinan.” *Al Qalam* 21, no. 102 (2004): 459–77.
<https://www.academia.edu/download/81119529/1429.pdf>.

Yudiaatmaja, Fridayana. “Kepemimpinan: konsep, teori dan karakternya.” *Media Komunikasi FPIPS* 12, no. 2 (2013).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/mkfis/article/view/1681>.